

Q34: Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?

Categoria	Sub categoria	#	Quote	Resposta	ID
Programas de Acolhimento	Palestras e Programas de extensão	1	Palestras direcionadas a temáticas de igualdade e diversidade. Programas de extensão	Palestras direcionadas a temáticas de igualdade e diversidade. Programas de extensão onde meninas ensinam programação para meninas, como um projeto para trabalhar com estruturas de dados.	4
		3	Para melhorar a confiança das mulheres ... é essencial oferecer mentoria e apoio, garantir representação e visibilidade ... criar ambientes de aprendizado seguros , promover grupos de apoio e desconstruir estereótipos de gênero . Essas medidas podem ajudar a criar um ambiente mais inclusivo e solidário, contribuindo para o sucesso das mulheres na área de tecnologia.	Para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia durante a graduação em computação, é essencial oferecer mentoria e apoio, garantir representação e visibilidade, adaptar o currículo para ser inclusivo, criar ambientes de aprendizado seguros, promover grupos de apoio e desconstruir estereótipos de gênero. Essas medidas podem ajudar a criar um ambiente mais inclusivo e solidário, contribuindo para o sucesso das mulheres na área de tecnologia.	70
	Poderiam existir iniciativas direcionadas a aumentar a autoestima de mulheres na área, por meio de capacitação em grupos majoritariamente femininos.			Poderiam existir iniciativas direcionadas a aumentar a autoestima de mulheres na área, por meio de capacitação em grupos majoritariamente femininos.	76
	Grupos de apoio; Mentorias			Mais iniciativas, grupos de apoio, mentorias voltadas para as mulheres.	16
	Grupo de apoio	34	Criar algum grupo ou coisa do tipo pra ajudar elas no início de carreira e na própria universidade.	Na minha opinião as universidades poderiam criar algum grupo ou coisa do tipo pra ajudar elas no início de carreira e na própria universidade.	20
			Projetos de incentivo e suporte as mulheres	Projetos de incentivo e suporte as mulheres na TI assim como representatividade	
			Auxílio com o planejamento da carreira	Um auxílio com o planejamento da carreira, para as mulheres q se sentem perdidas	
			Acho que ter mais apoio entre as meninas do curso que ja são poucas	Acho que ter mais apoio entre as meninas do curso que ja são poucas	
			Projetos de incentivo e suporte as mulheres	Projetos de incentivo e suporte as mulheres na TI assim como representatividade	23
			Criação de grupos de discussão e apoio.		
			Realizar estudos em grupo e se ajudarem e apoiarem em cada etapa.	Creio que um intensivo pré aulas no início letivo para que as mulheres, e ate homens que não tiveram tanto contato possam ter uma previa do que esperam, e também um senso de comunidade de realizar estudos em grupo e se ajudarem e apoiarem em cada etapa.	
	Apoio entre mulheres	Talvez uma aula de mansplaining, apoio entre mulheres			

		Mais iniciativas como as da minha bolsa na universidade . Eu entrei com algumas outras meninas, e acabamos nos apoiando .	Mais iniciativas como as da minha bolsa na universidade. Eu entrei com algumas outras meninas, e acabamos nos apoiando.	
		Mais conscientização... trabalharemos para acolher e promover um ambiente de respeito e colaboração para que todas as mulheres possam se sentir inseridas e realmente pertencentes a esse espaço e a área de tecnologia.	Mais conscientização, e não só em sala de aula, mas em todos os espaços acadêmicos. É responsabilidade de todos, sejam mulheres ou homens, trabalharemos para acolher e promover um ambiente de respeito e colaboração para que todas as mulheres possam se sentir inseridas e realmente pertencentes a esse espaço e a área de tecnologia.	
		Grupos de apoio. Sinalização do espaço com elementos neutros ou também femininos	Grupos de apoio. Sinalização do espaço com elementos neutros ou também femininos	
		Ter acompanhamento psicológico durante toda a graduação. Acho que as meninas enfrentam problemas específicos que podem ser aliviados com ajuda adequada.	Ter acompanhamento psicológico durante toda a graduação. Acho que as meninas enfrentam problemas específicos que podem ser aliviados com ajuda adequada.	
		Maior incentivo para fazer o curso	Maior incentivo para fazer o curso	
		Grupos de meninas da Computação deveria ser uma constante nas universidades.	Grupos de meninas da Computação deveria ser uma constante nas universidades. E todas as ingressantes devem ter contato com o grupo. É um espaço muito bom para troca de ideias e para as garotas verem que não estão sozinhas. Já vi universidades com essa iniciativa, mas mais da metade das alunas nunca tinha ouvido falar e não tinha contato.	
		Introduções a equipamentos, termos e programas de computador que são bastante utilizados nas classes.	Introduções a equipamentos, termos e programas de computador que são bastante utilizados nas classes.	
		Formação e acolhimento aos alunos .	Formação e acolhimento aos alunos.	
		Mais mulheres que se apoiem	Mais mulheres que se apoiem	
		uma boa recepção as mulheres que estão engessando	uma boa recepção as mulheres que estão engessando	

		<p>Contato com outras garotas do curso por meio do grupo foi um diferencial; Encontros para lazer e compartilhamentos de experiência.</p>	<p>Ter algum contato com outras garotas do curso por meio do grupo foi um diferencial; Acredito que esse tipo de iniciativa deveria ser mais incentivada com ingressantes nos primeiros semestres, inclusive com encontros para lazer e compartilhamentos de experiência, pois as conexões no início do curso podem ser um determinante para o isolamento nos períodos seguintes (o isolamento é muito ruim!). Meninas costumam demorar mais para se abrir em grupos de maioria masculina, e no meu caso, pouquíssimas garotas faziam parte da minha turma de ingresso, o que dificultava muito esse contato devido a proximidade de moradia, rotina, grade de horários diferente, etc.</p>	
		<p>Acho que grupos de apoio e exemplos de mulheres fortes são sempre bem vindos.</p>	<p>Acho que grupos de apoio e exemplos de mulheres fortes são sempre bem vindos.</p>	
		<p>Pesquisas, Grupo de Apoio e Palestras</p>	<p>Pesquisas, Grupo de Apoio e Palestras</p>	
		<p>Programa de conscientização e acolhimento de mulheres no tech ia ser essencial para fortalecer nossa autoconfiança para que apoiando umas as outras possamos enfrentar os muros criados por uma sociedade sexista</p>	<p>Eu acredito que um forte programa de conscientização e acolhimento de mulheres no tech ia ser essencial para fortalecer nossa autoconfiança para que apoiando umas as outras possamos enfrentar os muros criados por uma sociedade sexista</p>	
		<p>Colocasse todas as meninas na mesma turma em TODAS as disciplinas isso com certeza me fez sentir mais confortável e confiante</p>	<p>sim, uma iniciativa da coordenadora do grupo Conectadas-UEM foi solicitar à coordenação que colocasse todas as meninas na mesma turma em TODAS as disciplinas isso com certeza me fez sentir mais confortável e confiante</p>	
		<p>Apoio</p>	<p>Apoio</p>	
		<p>Manter as mulheres juntas em uma turma só ajudaria bastante, deixando-as mais confortáveis durante as aulas.</p>	<p>Manter as mulheres juntas em uma turma só ajudaria bastante, deixando-as mais confortáveis durante as aulas.</p>	
		<p>Expor mais informação pertinente ao mundo feminino.</p>	<p>Expor mais informação pertinente ao mundo feminino.</p>	
		<p>Falta mais suporte a mulheres, vejo muito isso em programas por fora da faculdade, foi onde me achei e comecei a entrar em grupos de WhatsApp, oficinas, frequentar palestras na minha cidade e etc.</p>	<p>Acredito que falta mais suporte a mulheres, vejo muito isso em programas por fora da faculdade, foi onde me achei e comecei a entrar em grupos de WhatsApp, oficinas, frequentar palestras na minha cidade e etc.</p>	
		<p>Criar comunidades fortes que acolham mulheres dentro desses ambientes.</p>	<p>Criar comunidades fortes que acolham mulheres dentro desses ambientes.</p>	

			Mais iniciativas de grupos femininos que ajudem a amplificar a voz da mulher enquanto lider e protagonista, para dar segurança e conforto em momentos que nossa capacidade é posta a prova por outros colegas de curso ou de trabalho	Mais iniciativas de grupos femininos que ajudem a amplificar a voz da mulher enquanto lider e protagonista, para dar segurança e conforto em momentos que nossa capacidade é posta a prova por outros colegas de curso ou de trabalho			
			Mais apoio entre as mesmas , buscando se ajudar e a evoluírem juntas e não competir	Mais apoio entre as mesmas, buscando se ajudar e a evoluírem juntas e não competir			
			Acho que se tivesse um grupo pra mulheres se ajudarem seria interessante.	Acho que se tivesse um grupo pra mulheres se ajudarem seria interessante.			
			Ter programas de incentivo para mulheres mães.	Ter programas de incentivo para mulheres mães.			
			Criar iniciativas voltadas a ensinar código/coisas de tecnologia para mulheres . As vezes juntando vários cursos de exatas pode ser uma boa	Criar iniciativas voltadas a ensinar código/coisas de tecnologia para mulheres. As vezes juntando vários cursos de exatas pode ser uma boa			
			Engajar as meninas	Levar isso nas escolas, na televisão, engajar as meninas desde cedo			
			Programas de Mentoria	6	Mais iniciativas de mentoria voltadas para o aprendizado básico.	Mais iniciativas de mentoria voltadas para o aprendizado básico.	
					Desde o início ter monitor , para as mulheres com maior dificuldade na área!	Desde o início ter monitor , para as mulheres com maior dificuldade na área!	
					Uma assistência mais capacitadora e compreensiva com esta realidade, obteria resultados mais certos em graduandas mulheres.	Acredito que uma atenção específica voltada a realidade de que, comumente, a mulher tem um contato com a tecnologia (anterior a faculdade), inferior ao do homem. Uma assistência mais capacitadora e compreensiva com esta realidade, obteria resultados mais certos em graduandas mulheres.	
					Programas voltados pra mulheres dentro da faculdade, como cursos de extensão e vagas de estágio.	Acredito que deveriam existir programas voltados pra mulheres dentro da faculdade, como cursos de extensão e vagas de estágio.	

			Talvez grupos ou clubes presenciais só para as minas	Talvez grupos ou clubes presenciais só para as minas	
			Acho que mentorias são de grande ajuda.	Acho que mentorias são de grande ajuda.	14
Palestras; Estágios específicos para mulheres.	1		Palestras com mulheres que se destacam na área, programas e estágios específicos para mulheres.	Palestras com mulheres que se destacam na área, programas e estágios específicos para mulheres.	
Grupos de Apoio; Projetos para mulheres	2		Mais projetos que incentivem estudos em grupo de mulheres	Diria mais apoio a causa, mais projetos que incentivem estudos em grupo de mulheres	191
			Mais projetos voltados a inclusão de meninas em TI desde a escola, e durante a graduação mais projetos de fortalecimento para as mesmas permanecerem no curso e terem uma rede de apoio	Mais projetos voltados a inclusão de meninas em TI desde a escola, e durante a graduação mais projetos de fortalecimento para as mesmas permanecerem no curso e terem uma rede de apoio	231
Treinamentos; Estágios específicos para mulheres.	1		Programa de estágios e treinamentos com vagas exclusivas.	Sim. Programa de estágios e treinamentos com vagas exclusivas.	
Projetos	1		Mais projetos inclusivos. Mais projetos que trabalhem questões acadêmicas que nos são negligenciadas, como o estudo da matemática, da programação em si, da lógica. Assuntos que muitas vezes temos dificuldade por enraizarem em nós tal dificuldade.	Mais projetos inclusivos. Mais projetos que trabalhem questões acadêmicas que nos são negligenciadas, como o estudo da matemática, da programação em si, da lógica. Assuntos que muitas vezes temos dificuldade por enraizarem em nós tal dificuldade.	186
Projetos para mulheres	2		Incentivos para semestrais para mulheres que permanecerem no curso, tais como isenção de alguma taxa, horas indiretas, claro que se forem ações legais.	Não conheço ainda as ações da instituição, mas acredito que incentivos para semestrais para mulheres que permanecerem no curso, tais como isenção de alguma taxa, horas indiretas, claro que se forem ações legais.	221
			cotas femininas (para sempre ter mulher em todos os espaços), obrigatoriedade de mais matérias voltadas a humanidades dentro dos cursos de TI	cotas femininas (para sempre ter mulher em todos os espaços), obrigatoriedade de mais matérias voltadas a humanidades dentro dos cursos de TI	195
Grupos de apoio; Projetos	1		Projetos que tenham esse intuito de despertar o interesse das meninas pela área de TI e ao mesmo tempo promover iniciativas que ajudem as meninas que já estão no curso a permanecer e seguir na área pode ajudar. E essas iniciativas tem que ser elaboradas com as alunas para atender suas necessidades específicas, além de ter um ambiente confortável para tirar dúvidas dos assuntos que tenham dificuldades com outras alunas, por exemplo.	Acredito que um maior fomento a projetos que tenham esse intuito de despertar o interesse das meninas pela área de TI e ao mesmo tempo promover iniciativas que ajudem as meninas que já estão no curso a permanecer e seguir na área pode ajudar. E essas iniciativas tem que ser elaboradas com as alunas para atender suas necessidades específicas, além de ter um ambiente confortável para tirar dúvidas dos assuntos que tenham dificuldades com outras alunas, por exemplo. Por fim, realizar essas pesquisas na área é de extrema importância para que projetos que tenham esta iniciativa possam ser levados a sério, por professores e alunos para que não sejam vistos apenas como "um clube de meninas que gostam de falar sobre este preconceito na área", como já ouvi em sala por um professor.	
Grupo de apoio; Palestras	1		Rodas de conversas, palestras e atividades de conscientização.	Rodas de conversas, palestras e atividades de conscientização.	60
Vagas para mulheres; Palestras	1		PALESTRAS, VAGAS AFIRMATIVAS PARA MULHERES.	ACREDITO QUE PALESTRAS, VAGAS AFIRMATIVAS PARA MULHERES. EU MESMA PASSEI EM UM ESTAGIO QUE 50% DAS VAGAS ERAM PARA MULHERES E ISSO JÁ AJUDOU MUITO.	76
Palestras e Workshop	1		Palestras, workshop	Sim , palestras, workshop	
Programas de Mentoria; Workshops	1		Investir em programas de mentoria para mulheres, workshops sobre liderança feminina e promoção de modelos femininos de sucesso na area.	Sim, acho que a melhor opção é investir em programas de mentoria para mulheres, workshops sobre liderança feminina e promoção de modelos femininos de sucesso na area	

	Espaço destinado às mulheres	1	Acho que ter sempre um espaço destinado a presença de mulheres , como eventos destinados, cotas para apresentações de artigos, coisas desse tipo	Acho que ter sempre um espaço destinado a presença de mulheres, como eventos destinados, cotas para apresentações de artigos, coisas desse tipo	163
	Projetos; Grupos de Apoio; Melhorar a confiança das Mulheres.	1	Ter mais projetos no campus que estejam voltados para mulheres na computação, principalmente projetos que nos acompanhem na construção de conhecimentos sobre programação (e sobre as diversas áreas possíveis dentro das TICs) e na construção de confiança para atuar nessas áreas.	Ter mais projetos no campus que estejam voltados para mulheres na computação, principalmente projetos que nos acompanhem na construção de conhecimentos sobre programação (e sobre as diversas áreas possíveis dentro das TICs) e na construção de confiança para atuar nessas áreas.	177
Assédio; Programas de Acolhimento	Grupos de Apoio; Reduzir as piadas de gênero	1	Menos piadinhas, menos inter rompimentos, mais ações afirmativas para mulheres	Menos piadinhas, menos inter rompimentos, mais ações afirmativas para mulheres	412
Programas de Acolhimento; Networking	Programas de Mentoria; Grupos de networking	1	Programas de mentoria entre estudantes e profissionais da área, com foco em mulheres, para oferecer suporte, orientação e incentivo. Promover eventos de networking que conectem estudantes com profissionais femininas bem-sucedidas na área. Estimular a participação de estudantes femininas em eventos , conferências, hackathons e competições relacionadas à TI, oferecendo suporte financeiro, logístico e emocional.	- Programas de mentoria entre estudantes e profissionais da área, com foco em mulheres, para oferecer suporte, orientação e incentivo ao longo do curso e na transição para o mercado de trabalho. Além disso, promover eventos de networking que conectem estudantes com profissionais femininas bem-sucedidas na área. - Estimular a participação de estudantes femininas em eventos, conferências, hackathons e competições relacionadas à TI, oferecendo suporte financeiro, logístico e emocional. Isso pode ajudar as mulheres a desenvolverem suas habilidades, ganharem visibilidade e ampliarem suas redes de contatos na área. Ex: Todos os anos(no dia da mulher) a CISCO oferece um evento/workshop online para mulheres de todo o país e depois oferece de forma gratuita o curso de CCNA, as alunas destaque no curso ganham voucher para fazer a prova também de forma gratuita.	248
Programas de Acolhimento; Comportamento Social	Projetos para mulheres; Reduzir os comentários sexistas	1	Projetos femininos do curso deveriam ter sido mais divulgados. Amigas minhas que sofreram comentários machistas no curso que poderiam ter sido diminuídos/evitados caso discursos de figuras de autoridade do curso fossem mais frequentes.	Acredito que os projetos femininos do curso deveriam ter sido mais divulgados. Eu nunca participei pois só chegou até mim muito tarde no curso. Outra coisa é que alguns professores, no começo do curso, falam sobre respeito dentro de sala de aula nesse quesito, mas eu ainda acho que se fala pouco. Eu já ouvi muitos relatos de amigas minhas que sofreram comentários machistas no curso que poderiam ter sido diminuídos/evitados caso discursos de figuras de autoridade do curso fossem mais frequentes.	211
Programas de Acolhimento; Políticas	Política de Inclusão; Espaço para mulheres, Mentoria	1	É essencial implementar políticas que incentivem a equidade de gênero, oferecer mentorias específicas , revisar currículos para incluir perspectivas femininas e criar espaços seguros para compartilhar experiências.	É essencial implementar políticas que incentivem a equidade de gênero, oferecer mentorias específicas, revisar currículos para incluir perspectivas femininas e criar espaços seguros para compartilhar experiências. Essas medidas são fundamentais para construir um ambiente inclusivo e acolhedor, estimulando o crescimento e a participação das mulheres na tecnologia.	233
Networking	Grupos de networking	2	Grupos de networking	grupos de networking com mulheres	7
			Projetos que promovam networking entre mulheres	Mais projetos que promovam networking entre mulheres que cursam e trabalham na área ou com empresas parceiras que promovem essa igualdade de gênero na suas instituições para de alguma forma promover essa igualdade no mercado de trabalho também	10
Networking; Programas de Acolhimento; Comportamento Social	Grupos de networking; Mentoria, Grupos de apoio; Criar ações de conscientização das pessoas	1	... oferecer programas de mentoria e networking , fornecer apoio psicológico, promover grupos de estudo diversificados, realizar eventos inspiradores com mulheres líderes na área, conscientizar sobre viés de gênero e discriminação , e oferecer incentivos como bolsas de estudo específicas.	Para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia durante a graduação em computação, as instituições podem adotar medidas como revisar o currículo para incluir perspectivas diversas, oferecer programas de mentoria e networking, fornecer apoio psicológico, promover grupos de estudo diversificados, realizar eventos inspiradores com mulheres líderes na área, conscientizar sobre viés de gênero e discriminação, e oferecer incentivos como bolsas de estudo específicas.	90
Diversidade de Gênero	Atrair mais mulheres	56	Mais professoras mulheres, estímulo para alunas mulheres	Mais professoras mulheres; estímulo para alunas mulheres	11
			Número de professoras	Aumenta o número de professoras	21
			Atrair mais mulheres a ingressarem no curso. E mais professoras e líderes estudantis mulheres, podem ajudar a mantê-las.	Eu realmente não sei. Mas dar aulas no ensino médio apenas para mulheres, ajudem a atrair mais mulheres a ingressarem no curso. E mais professoras e líderes estudantis mulheres, podem ajudar a mantê-las	24
			Ter mais mulheres como professoras	Sim. Ter mais mulheres como professoras, por exemplo, ajuda bastante.	25
			Mais mulheres	Mais mulheres	33
			Fortalecer a identidade feminina de que a mulher pode ocupar os espaços que ele tem interesse	Fortalecer a identidade feminina de que a mulher pode ocupar os espaços que ele tem interesse	34

Considerar opiniões femininas... incentivar lideranças femininas nas universidades e trazer projetos que sejam voltados para nossa realidade.	Acredito que considerar opiniões femininas em relação a horário de aulas, incentivar lideranças femininas nas universidades e trazer projetos que sejam voltados para nossa realidade.	52
Maior participação feminina .	Maior participação feminina.	48
Acredito que a inclusão de professoras de gênero feminino é muito importante, pois nos sentimos representadas e temos alguém a quem nos espelhar.	Acredito que a inclusão de professoras de gênero feminino é muito importante, pois nos sentimos representadas e temos alguém a quem nos espelhar.	
Acredito que está aumentando o número das mulheres na TI e isso acabará se autor regulando com o tempo. Talvez mais incentivo sobre essa área para as mulheres no ensino médio e não só depois de já terem entrado no curso.	Acredito que está aumentando o número das mulheres na TI e isso acabará se autor regulando com o tempo. Talvez mais incentivo sobre essa área para as mulheres no ensino médio e não só depois de já terem entrado no curso.	
Incentivar mais mulheres a seguir a área para ter diversidade	Incentivar mais mulheres a seguir a área para ter diversidade	58
Seria muito bom encontrar professoras mulheres	Seria muito bom encontrar professoras mulheres	61
Maior número de professoras mulheres	Maior número de professoras mulheres	67
Ter mais professoras mulheres no campus.	Ter mais professoras mulheres no campus. Acredito que isso nos daria uma força maior pra enfrentar qualquer desafio.	
Campanhas de incentivo ou cota de vagas para manter maior diversidade nas salas	Campanhas de incentivo ou cota de vagas para manter maior diversidade nas salas	71
Se houvessem mais professores mulheres a frente das salas de aulas, de pesquisas e projetos, seria algo que me traria mais conforto e confiança.	Se houvessem mais professores mulheres a frente das salas de aulas, de pesquisas e projetos, seria algo que me traria mais conforto e confiança. Quando vejo mulheres semelhantes a mim, que provavelmente tiveram dificuldades semelhantes às minhas, tenho confiança de que também sou capaz.	
Mais representatividade feminina	Mais representatividade feminina nos cargos de administração dos cursos de TI, empresas Jr, grupos de pesquisas, entre outros...	
Incentivo à participação em projetos e grupos estudantis.	Incentivo à participação em projetos e grupos estudantis.	
Permite que elas ocupem mais espaço e que esses estereótipos possam ser deixados de lado e somente veja nossos esforços como pessoas.	Permite que elas ocupem mais espaço e que esses estereótipos possam ser deixados de lado e somente veja nossos esforços como pessoas. E que lugar de mulher é onde ele quiser !!	
Estar na presença de mais mulheres alunas nos dá um confiança muito maior , justamente pelo fato de não sentir um isolamento.	Por mais que muitos digam que não, estar na presença de mais mulheres alunas nos dá um confiança muito maior, justamente pelo fato de não sentir um isolamento.	
Mais profissionais mulheres	Mais profissionais mulheres, quase não há professoras em mei curso.	
O empoderamento tem de vir a partir das mulheres que já estão na área, para inspirar às novas. Estamos no caminho.	O empoderamento tem de vir a partir das mulheres que já estão na área, para inspirar às novas. Estamos no caminho.	
Teria sido muito importante a existencia de mais professoras mulher na area de TI .	tenho quase 24 anos de formada mas acredito que se fosse naquela epoca teria sido muito importante a existencia de mais professoras mulher na area de TI, lembro qye tinhamos apenas 1, as demais eram de portugues, matematica etc	
Mais mulheres no corpo docente	Sim, mais mulheres no corpo docente.	
Equiparar o número de professores entre os gêneros, concurso com vagas para mulheres em específico.	Sim, todas as engenharias deveriam ter uma disciplina de pré cálculo e equiparar o número de professores entre os gêneros, concurso com vagas para mulheres em específico.	
Maior representatividade feminina na área. Adesão de mais professoras/representantes mulheres.	Maior representatividade feminina na área. Adesão de mais professoras/representantes mulheres.	
Mais professoras	Mais professoras	
Mais inclusão	Mais inclusão	
O aumento de professoras na área da tecnológica iria ajudar.	O aumento de professoras na área da tecnológica iria ajudar.	

		Incentivo, representações de melhores na área , experiência.	Incentivo, representações de melhores na área, experiência.	
		Q tivesse mais mulheres	Q tivesse mais mulheres	
		Mais mulheres nos cursos	Acredito que se houvesse mais mulheres nos cursos.	
		Ter mais professoras nas salas de aula.	Ter mais professoras nas salas de aula.	
		Mais incentivo por parte das escolas e universidades.	Mais incentivo por parte das escolas e universidades. A maioria das mulheres acham que é uma area pra homem !	75
		Abordar o tema em sala de aula e incentivar mais a participação feminina	Abordar o tema em sala de aula e incentivar mais a participação feminina	82
		Incentivar mais as mulheres, mostrar mais a área	Incentivar mais as mulheres, mostrar mais a área	
		Mais professoras na área , com certeza seria um incentivo e motivação.	Mais professoras na área, com certeza seria um incentivo e motivação.	
		Mais mulheres no campus	mais mulheres no campus	
		Ter mais professoras mulheres para que os alunos possam optar em escolher	Acredito que ter iniciativas para tornarem o curso mais diverso, ter mais professoras mulheres para que os alunos possam optar em escolher	
		Mais mulheres , principalmente professoras.	Mais mulheres , principalmente professoras.	
		Mais representatividade e contato direto com projetos na área	Mais representatividade e contato direto com projetos na área	
		Incentivar as meninas que ainda irão escolher uma faculdade, para que elas possam se sentir representadas	Poderíamos ir mais em colégios da rede básica de ensino e incentivar as meninas que ainda irão escolher uma faculdade, para que elas possam se sentir representadas	
		Incentivar mais as mulheres a fazerem isso	Incentivar mais as mulheres a fazerem isso	
		Com mais professoras teríamos esse contato maior	Acredito que com mais professoras teríamos esse contato maior e ver mais profissionais na área	
		Poderia ter mais professoras na área da TI	Poderia ter mais professoras na área da TI	
		Ter mais mulheres no curso.	Ter mais mulheres no curso.	
		Mais representações de mulheres bem sucedidas na área	Mais representações de mulheres bem sucedidas na área	
		Mais professoras ajudaria essa questão	Mais professoras ajudaria essa questão	
		Inserir mais profissionais mulheres.	Inserir mais profissionais mulheres.	
		Mais incentivos as mulheres	Mais incentivos as mulheres	
		Professoras mulheres	Professoras mulheres	
		Mais professoras mulheres	Mais professoras mulheres	
		Ter mais oportunidade de emprego	Ter mais oportunidade de emprego	
		Sim, mais propaganda e mais incentivo ao público feminino.	Sim, mais propaganda e mais incentivo ao público feminino.	
		Ter mais professoras . Ter mais alunas mulheres. (Vagas reservadas para mulheres talvez)	Ter mais professoras. Ter mais alunas mulheres. (Vagas reservadas para mulheres talvez)	
		Incentivo às mulheres	Acho que não, apenas o incentivo às mulheres	
		Mais professoras e exemplos de mulheres bem sucedidas na área.	Mais professoras e exemplos de mulheres bem sucedidas na área. Como exemplo, a professora Dra. Sandra Ávila ou a Fernanda Andalo, que são profissionais excepcionais e que me inspiraram durante o mestrado.	
	Atrair mais mulheres; Programas de Mentorias	2 Mais professoras nas aulas , mais iniciativas da faculdade de integração das estudantes, possibilidade de mentorias	Mais professoras nas aulas, mais iniciativas da faculdade de integração das estudantes, possibilidade de mentorias	
		Professoras mulheres e mentorias	Professoras mulheres e mentorias	18

	Incentivar a permanência das mulheres	1	... Incentivar a permanência das mulheres na graduação, e isso tudo ser trabalhado de forma REAL não apenas com uma palestra dizendo o que vai ser feito e por trás ser tudo o contrário.	Dando mais espaço e liberdade para estudar, pesquisar e trabalhar no setor, além de incentivar a permanência das mulheres na graduação, e isso tudo ser trabalhado de forma REAL não apenas com uma palestra dizendo o que vai ser feito e por trás ser tudo o contrário.	89
	Estimular o contato com a área.	1	Oportunidade para todos(as)	Oportunidade para todos(as) com o contato na área de programação ainda quando jovens é uma ideia interessante. Por mais que fui colocada em um ambiente de informática, nunca quando criança fui realmente estimulada a aprender como alguns de meus colegas. Se tivesse, quem sabe teria entrado nessa área antes.	49
	Atrair mais mulheres; Palestras com mulheres de TI	1	Palestras com mulheres de TI, mais professoras na área traria uma confiança para nós, representatividade é tudo!	Acredito que mais palestras com mulheres de TI, mais professoras na área traria uma confiança para nós, representatividade é tudo!	57
	Atrair mais mulheres; Cargos de Liderança para mulheres	1	Maior número de professoras e pessoa de cargo alto na universidade mulheres	Maior número de professoras e pessoa de cargo alto na universidade mulheres	350
	Visibilidade para as mulheres	6	Dando mais voz as mulheres que fazem graduação na área da computação, tendo assuntos e eventos abordando essas questões.	Dando mais voz as mulheres que fazem graduação na área da computação, tendo assuntos e eventos abordando essas questões.	
			Apresentar aos alunos também referências feminina	Nas disciplinas de introdução, apresentar aos alunos também referências femininas	
			Mais divulgação de mulheres que fizeram/fazem sucesso na área	Mais divulgação de mulheres que fizeram/fazem sucesso na área	
			Deveria ser passado as contribuições das mulheres na história da computação , que são diversas.	Em alguma disciplina introdutória do curso de caráter teórico, deveria ser passado as contribuições das mulheres na história da computação, que são diversas. Sinto falta de ver isso na sala de aula, só fiquei sabendo por causa do grupo feminino que fazia parte e por pesquisas pessoais.	
			Professores poderia dar mais exemplos de mulheres com grandes feitos na área. Ver mulheres que chegaram longe é acolhedor.	Acho que os professores poderia dar mais exemplos de mulheres com grandes feitos na área. Ver mulheres que chegaram longe é acolhedor.	
			Da mais visibilidade a mulheres que criaram seus projetos tecnológicos, pois muitas delas são esquecidas por ainda ter uma cultura enraizada.	Da mais visibilidade a mulheres que criaram seus projetos tecnológicos, pois muitas delas são esquecidas por ainda ter uma cultura enraizada.	
Atrair mais mulheres; Visibilidade para as mulheres	3	Ter mais representatividade de peso . Mais mulheres técnicas como modelo de sucesso, mais professoras e mais alunas.	Ter mais representatividade de peso. Mais mulheres técnicas como modelo de sucesso, mais professoras e mais alunas.		
		Acredito que contratando mais professoras mulheres para ajudar na representatividade e aumentar a confiança das estudantes , mirando os exemplos femininos na área.	Acredito que contratando mais professoras mulheres para ajudar na representatividade e aumentar a confiança das estudantes, mirando os exemplos femininos na área.		
		Na minha época eu tinha poucas professoras que davam matérias específicas de computação, a maioria ministrava matérias não técnicas, somente uma era técnica e era um pouco menosprezada pelos meus colegas. Acho que se tivesse mais visibilidade para mulheres ajudaria.	Na minha época eu tinha poucas professoras que davam matérias específicas de computação, a maioria ministrava matérias não técnicas, somente uma era técnica e era um pouco menosprezada pelos meus colegas. Acho que se tivesse mais visibilidade para mulheres ajudaria.	143	
Atrair mais mulheres; Apoio das Instituições em projetos	1	Maior representatividade, além de maior investimentos e apoio das instituições em projetos que apoiem mulheres na área	Maior representatividade, além de maior investimentos e apoio das instituições em projetos que apoiem mulheres na área	157	
Atrair mais mulheres; Eventos; Grupos de Afinidade	1	Mais iniciativas que incluam mulheres , como eventos, grupos de afinidade e etc	Mais iniciativas que incluam mulheres, como eventos, grupos de afinidade e etc	166	
Diversidade de Gênero; Programas de Acolhimento	3	Sem dúvidas, criar mais programas , apelo social para incentivar mais meninas a ingressarem nessa área.	Sem dúvidas, criar mais programas, apelo social para incentivar mais meninas a ingressarem nessa área.	192	
		Sem dúvidas, criar mais programas , apelo social para incentivar mais meninas a ingressarem nessa área.	Sem dúvidas, criar mais programas, apelo social para incentivar mais meninas a ingressarem nessa área.	192	
		Mais professoras e programas específicos para mulheres (com técnica e reconhecimento exaltados para a comunidade acadêmica)	Mais professoras e programas específicos para mulheres (com técnica e reconhecimento exaltados para a comunidade acadêmica)		

	Visibilidade para as mulheres; Grupos de Apoio	1	Falar de mulheres de sucesso na área. Balançar bem a participação de mulheres em eventos acadêmicos. Balançar as vagas do curso por gênero.	Tal vez falar de mulheres de sucesso na área. Balançar bem a participação de mulheres em eventos acadêmicos (50% dos palestrantes serem mulheres). Balançar as vagas do curso por gênero.	301
	Atrair mais mulheres; Visibilidade para as mulheres; Grupos de apoio	1	Mais professoras mulheres, mais modelos e exemplos femininos de sucesso, e um acolhimento maior e mais transparente do departamento em relação à essas questões.	Mais professoras mulheres, mais modelos e exemplos femininos de sucesso, e um acolhimento maior e mais transparente do departamento em relação à essas questões.	351
	Atrair mais mulheres; Grupos de Apoio; Grupo de Estudos	1	Mais professoras mulheres , sinto que até aprendo melhor quando são ELAS, fora os grupos de apoio, grupo de estudos , evitando assim o isolamento.	Mais professoras mulheres, sinto que até aprendo melhor quando são ELAS, fora os grupos de apoio, grupo de estudos, evitando assim o isolamento.	189
	Atrair mais Mulheres, Grupo de apoio	6	Mais professoras mulheres , mais foco na história da computação, quantas mulheres fudas fizeram e fazem parte dessa história, que muitas vezes são esquecidas/invisibilizadas. Mais apoio, oficinas , algo voltado somente para gente.	Mais professoras mulheres, mais foco na história da computação, quantas mulheres fudas fizeram e fazem parte dessa história, que muitas vezes são esquecidas/invisibilizadas. Mais apoio, oficinas, algo voltado somente para gente.	64
			Mais incentivo para mulheres entrarem e permanecerem em tech, grupos de estudo e apoio, etc...	Mais incentivo para mulheres entrarem e permanecerem em tech, grupos de estudo e apoio, etc...	
			Mais representatividade, mais grupos de apoio	mais representatividade, mais grupos de apoio	131
			Mais referência feminina na educação em computação , disciplina de diversidade, grupos de apoio nas escolas.	Mais referência feminina na educação em computação, disciplina de diversidade, grupos de apoio nas escolas.	
			Ter mais professoras ou mais iniciativas, apoio psicológico ...	Não sei dizer, talvez ter mais professoras ou mais iniciativas, apoio psicológico...	
			Existir mais representatividade e mais programas dentro dos campus voltados para escutar às mulheres e suas necessidades, bem como para debater assuntos como igualdade de gênero com a maior quantidade de alunos possível	Existir mais representatividade e mais programas dentro dos campus voltados para escutar às mulheres e suas necessidades, bem como para debater assuntos como igualdade de gênero com a maior quantidade de alunos possível	94
	Cargos de Liderança para mulheres; Grupos de Apoio	1	Mulheres em posições de liderança e grupos de apoio	Mais mulheres em posições de liderança e grupos de apoio específico para mulheres.	128
	Atrair mais mulheres; Projetos para mulheres	1	Dar oportunidades para mais docentes mulheres seria um ótimo primeiro passo para que haja representatividade e inspiração. Iniciativa de projetos e grupos de pesquisas com mulheres e voltadas para mulheres seria de grande contribuição para a construção da nossa confiança na área de tecnologia.	Sim. Acredito que dar oportunidades para mais docentes mulheres seria um ótimo primeiro passo para que haja representatividade e inspiração. Além disso, a iniciativa de projetos e grupos de pesquisas com mulheres e voltadas para mulheres seria de grande contribuição para a construção da nossa confiança na área de tecnologia.	253
Diversidade de Gênero; Políticas	Atrair mais mulheres; Programas para Mulheres; Código de conduta	1	Mais professoras mulheres, mais eventos com mulheres do mercado de trabalho, combater ao estereótipo, código de conduta e consequências reais para atos de assédio.	Mais professoras mulheres, mais eventos com mulheres do mercado de trabalho, combater ao estereótipo, código de conduta e consequências reais para atos de assédio.	388
	Atrair mais mulheres; Política de Inclusão	1	Incentivo à mulher na tecnologia e apresentação de profissionais da área bem sucedidas. Em eventos na minha instituição, não lembro de convidarem para eventos mulheres , somente homens. Talvez uma norma nas próprias faculdades sugerindo a participação de mais mulheres no âmbito educacional.	Ações de incentivo à mulher na tecnologia e apresentação de profissionais da área bem sucedidas, provando para os alunos e professores que mulheres também são capazes. Em eventos na minha instituição, não lembro de convidarem para eventos mulheres, somente homens. Talvez uma norma nas próprias faculdades sugerindo a participação de mais mulheres no âmbito educacional.	132
Diversidade de Gênero; Programas de acolhimento; Comportamento Social	Atrair mais mulheres; Visibilidade para as mulheres; Grupos de apoio; Mentoria; Combater ao viés de gênero.	1	Para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia durante a graduação, é importante implementar medidas como representatividade nos materiais de estudo, mentoria, incentivo à participação em grupos estudantis, combate ao viés inconsciente, programas de apoio e destaque de modelos femininos de sucesso.	Para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia durante a graduação, é importante implementar medidas como representatividade nos materiais de estudo, mentoria, incentivo à participação em grupos estudantis, combate ao viés inconsciente, programas de apoio e destaque de modelos femininos de sucesso.	415

Diversidade de Gênero; Programas de Acolhimento; Políticas	Atrair mais mulheres; Grupos de Apoio; Políticas de proteção contra assédio moral	1	Vagas afirmativas para professoras e um canal de apoio para as alunas poderem relatar piadas/comentários realizados principalmente por professores com punição para esse tipo de situação.	Vagas afirmativas para professoras e um canal de apoio para as alunas poderem relatar piadas/comentários realizados principalmente por professores com punição para esse tipo de situação.	167
Diversidade de Gênero; Comportamento Sexista	Atrair mais mulheres; Piadas Maldosas	2	Incetivo à professoras. Contudo, das poucas professoras que tive, elas sofriam com comparativos e cobranças. Além de haver comentários maldosos por parte de alunos homens, há também a questão que muitas oportunidades são ligadas ao histórico profissional. Contudo, o mercado tende a priorizar homens.	Incetivo à professoras. Contudo, das poucas professoras que tive, elas sofriam com comparativos e cobranças. Além de haver comentários maldosos por parte de alunos homens, há também a questão que muitas oportunidades são ligadas ao histórico profissional. Contudo, o mercado tende a priorizar homens.	395
			Referências de materiais de estudo (livros, vídeos) desenvolvidos por mulheres da área. Evitar termos como "linguagem de menininha" e "linguagem de macho"	Para professores: sempre que possível, trazer também referências de materiais de estudo (livros, vídeos) desenvolvidos por mulheres da área. Evitar termos como "linguagem de menininha" e "linguagem de macho" (coisas que ouvi de docentes durante a graduação).	12
Comportamento Sexista; Preconceito;Programas de Acolhimento	Reduzir estereótipos e preconceitos. Grupos de apoio	1	Muitas vezes eles reforçam muitos estereótipos e ajudam a perpetuar o preconceito. Espaços seguros para compartilharmos nossas dores e nos ajudarmos	Primeiro passo seria iniciar pelos professores, muitas vezes eles reforçam muitos estereótipos e ajudam a perpetuar o preconceito. Precisamos também de espaços seguros para compartilharmos nossas dores e nos ajudarmos enquanto mulheres na tecnologia	22
Comportamento Sexista	Reduzir estereótipos e preconceitos para melhorar a confiança das Mulheres.	1	Discursos meritocráticos e cobrança excessiva, é uma área adoecedora e desgastante. Duvido que há algo que possa melhorar a confiança das mulheres ... e ainda nos sentimos insuficientes e invalidadas.	A área de tecnologia em si é cheia de discursos meritocráticos e cobrança excessiva, é uma área adoecedora e desgastante, eu duvido que há algo que possa melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia enquanto questões que afetam o psicológico de maneira tão avassaladora existam enquanto ainda saímos do trabalho e temos que cuidar da gestão de uma casa inteira e ainda nos sentimos insuficientes e invalidadas diariamente	32
Empatia	Empatia entre os membros das equipes	1	Sororidade na prática, quem chegou em cargos de liderança lidere mulheres de forma paciente e empática, e não com soberania ,demonstração de poder e diminuir a outra	Sororidade na prática, quem chegou em cargos de liderança lidere mulheres de forma paciente e empática, e não com soberania ,demonstração de poder e diminuir a outra	134
Treinamento	Realizar treinamentos para combater o preconceito.	1	Treinamentos para as pessoas. Sempre vem alguém nos desmerecer e provar o contrário.	Treinamentos para as pessoas serem empáticas e ter escuta ativa. Mesmo quando temos confiança, sempre vem alguém nos desmerecer e provar o contrário. Acredito que está relacionado mais a educação das pessoas.	36
Comportamento social	Reduzir comentários sexistas	3	É necessária a redução de comentários que ressaltam a pouca quantidade de mulheres na graduação como algo extraordinário	É necessária a redução de comentários que ressaltam a pouca quantidade de mulheres na graduação como algo extraordinário, fazendo parecer que escolhemos o curso errado e nos incentiva a reparar numa diferença que pouco incomodava antes. Fui a única mulher a entrar no meu curso e só comecei a ter pensamentos negativos sobre isso quando me apontavam que era um curso em que só se via homens, mas não como forma de incentivo a continuar e sim de repensar se era o que eu realmente queria.	66
			Professores no geral, poderiam tentar usar exemplos mais diversificados,além de futebol ou carros.	Acredito que professores no geral,poderiam tentar usar exemplos mais diversificados,além de futebol ou carros,parece que eles só falam de nichos que os homens gostam e conhecem.	79
	Criar ações de conscientização das pessoas; respeito; Saber trabalhar em equipe	Conscientização das pessoas que independente de ser homem ou mulher, seria um bom começo. Envolve não apenas saberem respeitar, mas saberem trabalhar em equipe.	Talvez se começasse com um mínimo de conscientização das pessoas que independente de ser homem ou mulher, seria um bom começo. Sabemos que é uma pauta muito extensa, mas é um trabalho contínuo mesmo, porque envolve não apenas saberem respeitar, mas saberem trabalhar em equipe.	140	
Comportamento social	Criar ações de conscientização das pessoas	1	Sociedade sempre vai privilegiar os homens. A conscientização de que mulheres também merecem seu espaço.	Eu sou um pouco pessimista sobre isso, porque a raiz da sociedade sempre vai privilegiar os homens, principalmente se a área for de sucesso e faturar bem. Porém, a conscientização de que mulheres também merecem seu espaço e reforçar na história que o sucesso da área veio através de mulheres, é sempre importante.	129
Comportamento social	Palestras; Encorajar mais as mulheres	1	Abordar mais temas que conscientizem os homens a respeitar e aceitar melhor mulheres nessa profissão. Encorajar mais as mulheres de que são capazes de estarem onde quiserem estar e conquistar seu espaço.	Abordar mais temas que conscientizem os homens a respeitar e aceitar melhor mulheres nessa profissão. Encorajar mais as mulheres de que são capazes de estarem onde quiserem estar e conquistar seu espaço.	138

Comportamento social; Diversidade de Gênero	Criar ações de conscientização das pessoas; Atrair mais mulheres	1	Os professores homens precisam de letramento sobre diversidade, saber lidar com as alunas/alunes de forma que as deixe confortável no ambiente, também é preciso existir programas que incentivem a entrada de mulheres em áreas específicas.	Os professores homens precisam de letramento sobre diversidade, saber lidar com as alunas/alunes de forma que as deixe confortável no ambiente, também é preciso existir programas que incentivem a entrada de mulheres em áreas específicas.	139
Comportamento social	Combater o preconceito de gênero	2	Bom senso dos professores Acredito que são atitudes de antes , ainda na escola. Se as crianças na escola aprendem tecnologia, os meninos aprendem que a área "também é pra mulheres" e as meninas aprendem a ter interesse. No futuro eles podem vir a se tornar professores ou líderes em empresas e por ter essa noção desde novos, não vão propagar ideias estereotipadas.	Apenas o bom senso dos professores mais velhos já seria o suficiente. Acredito que são atitudes de antes, ainda na escola. Se as crianças na escola aprendem tecnologia, os meninos aprendem que a área "também é pra mulheres" e as meninas aprendem a ter interesse. No futuro eles podem vir a se tornar professores ou líderes em empresas e por ter essa noção desde novos, não vão propagar ideias estereotipadas.	9 154
Comportamento Social	Tratamento igualitário	1	Só termos o mesmo tratamento que os homens	Só termos o mesmo tratamento que os homens	155
Comportamento Social	Criar ações de conscientização das pessoas	23	Aumentar a conscientização entre os professores e os colegas na instituição com o objetivo de esclarecer sobre os desafios que as mulheres enfrentam durante a graduação em computação.	Aumentar a conscientização entre os professores e os colegas na instituição com o objetivo de esclarecer sobre os desafios que as mulheres enfrentam durante a graduação em computação.	159
			A conscientização dessa problemática para os docentes e alunos	A conscientização dessa problemática para os docentes e alunos	173
			Conscientização dos professores e dos alunos e intervenção dos professores quando virem situações assim ao invés de darem risada	Conscientização dos professores e dos alunos e intervenção dos professores quando virem situações assim ao invés de darem risada	174
			Levantar mais a pauta como incentivo	Levantar mais a pauta como incentivo	179
			Professores tivessem um olhar mais social	Que os professores tivessem um olhar mais social e propusessem soluções de software que refletissem sobre questões sociais.	
			Iniciativas existentes para mulheres acabam virando tao feministas radicais que no final perdem o principal objetivo que deveria ser realmente apoiar mulheres a se inserirem no contexto.	Nao sei dizer em algo especifico. Mas acho que muitas iniciativas existentes para mulheres acabam virando tao feministas radicais que no final perdem o principal objetivo que deveria ser realmente apoiar mulheres a se inserirem no contexto. E acabam polarizando ainda mais o mercado. Nao deveria ser ELAS contra ELES, mas deveriam ter como objetivo empoderar mulheres para alcançarem seus objetivos profssionais e serem respeitadas por todo o mercado pelos seus feitos.	262
			Acredito que seja algo estrutural que começa na infância , que vai na linha de "exatas são coisa de homem"	Acredito que seja algo estrutural que começa na infância, que vai na linha de "exatas são coisa de homem"	198
			Professores capacitados tecnicamente e também moralmente, tratar todos igualmente	Bom por minha experiência ser positiva em relação a isso vou destacar os pontos importantes, 1• professores professores capacitados tecnicamente e também moralmente, moralmente que eu falo é saber tratar todos igualmente e levando em consideração a opinião técnica do aluno, então nada pessoal como gênero, raça, sexualidade vai interferir 2• cultura dos colegas de classe, as pessoas tinham praticamente a mesma idade, base escolar parecidas, e gostavam de coisas parecidas como jogos, filmes e etc 3• União durante alguns períodos do curso alguns colegas passaram por problema financeiros e a gente ajudava comprando lanche e etc 4• Respeito, mesmo a sala sendo dividida em vários grupos não brigamos, mesmo tendo rivalidade pra sermos uns melhores que os outros academicamente 5• universidade, sempre prestativa qualquer reclamação nossa ou seja qualquer coisa que acontecesse que fosse inadequada a universidade tomava atitudes.	188
			As mulheres são ensinadas a não apoiar uma as outras e a competir entre si. Se o tratamento fosse como os homens se tratam, nós não teríamos problemas de confiança em nenhuma área.	As mulheres são ensinadas a não apoiar uma as outras e a competir entre si. Se o tratamento fosse como os homens se tratam, nós não teríamos problemas de confiança em nenhuma área.	203
			Independente da identidade de gênero , você faz seu próprio caminho.	Acho que não, acho que independente da identidade de gênero, você faz seu próprio caminho.	216

Acabar com o estereótipo que o curso é só para homens	Acabar com o estereótipo que o curso é só para homens	205
Respeito	Respeito	280
Aceitação das pessoas	Sim, a aceitação das pessoas sobre minha capacidade de estudar com eles.	292
Conscientização de professores e colegas sobre comportamentos que excluem, minimizam ou prejudicam a participação da mulher na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)	Conscientização de professores e colegas sobre comportamentos que excluem, minimizam ou prejudicam a participação da mulher na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Existem muitos problemas envolvendo a formação dos professores quanto a evitar estereótipos, planejar atividades com preocupação quanto à diversidade, ensinar e demonstrar comunicação não violenta, livre de discriminação. Os professores não devem preferir piadas de mau gosto na sala de aula e quando alguém fizer isso, eles devem intervir. É preciso parar de estereotipar e menosprezar as mulheres.	208
Uma parte da "cultura nerd" gira em torno de aspectos tóxicos da masculinidade. Removendo esses aspectos, suponho que teríamos um ambiente mais favorável para as mulheres.	Uma parte da "cultura nerd" gira em torno de aspectos tóxicos da masculinidade. Removendo esses aspectos, suponho que teríamos um ambiente mais favorável para as mulheres.	303
Extremamente desrespeitoso, principalmente os trocadilhos	<p>Não tem nenhum desrespeito ou machismo explícito na faculdade, são veladas, sutis e as vezes em ambientes fora do campus, a sexualização por si só já é muito desconfortável e gera insegurança, quero ter respeito sem abrir mão da minha feminilidade, poder usar vestido ou shorts sem achar que vão achar menos de mim por isso (e não estou falando de roupas vulgares e inapropriadas). Um acontecimento que me causou repulsa e extremo desconforto por exemplo foi que ao entrar no grupo dos calouros esse ano, o presidente do PET mandou o seguinte:</p> <p>"_Sejam muito bem vindos calorinhoss_"</p> <p>*↔* Se apresentem respondendo as perguntas aqui</p> <p>*↔* Qualquer dúvida só perguntar para os veteranos</p> <p>👤 nome: Cauê 💎 idade: 21 🌐 de onde vem: Porto Seguro 🏳️ orientação sexual: Se eu fodo? Descubra, quem não gosta de um oralzinho haha 🏠 solteiro(a)?: Demais ♋️ signo: Virgem que não é 🤔🤔 🎮 jogo preferido: Sinuca 🍺 bebida favorita: Cerveja ♦ o que espera da faculdade? Muitas bebidas e putaria ♦ por que engenharia de software? Sim 🙌 amigo 🤖 sou PROGRAMADOR</p> <p>Me especializo 🧑🏻 nas linguagens 🖤: PEITON 🐱🐱 XANASCRIPIT 🐱🐱 -PL/SQL (pererecas 🐸 largas ↔/só quero lamber 🤔💡) *!não esquece da foto!*</p> <p>Achei extremamente desrespeitoso, principalmente os trocadilhos com "peiton e xanascript" imagino que se isso tivesse acontecido quando eu era caloura e que não tinha tido contato com meus colegas de turma ainda, iria me sentir muito assustada e pensar que todos ali me viam como um objeto. Sei que não é assim tenho colegas de turma conscientes, respeitosos e também se incomodam com coisas assim, mas as calouras, as poucas mulheres que entraram agora e ainda não conhecem não sabem, me pergunto o que elas pensaram ao ver esse tipo de coisa vindo de alguém bem estabelecido academicamente, a impressão que nosso meio passa em relação ao tratamento de gênero.</p>	344
A educação do colegas e professores. Respeito.	A educação do colegas e professores. Respeito.	345
Conscientizar os alunos homens	Conscientizar os alunos homens	337
Melhor capacitação dos professores quanto ao tratamento de alunos, em especial das mulheres	Melhor capacitação dos professores quanto ao tratamento de alunos, em especial das mulheres	309
Consciência pela instituição e dos homens.	Consciência pela instituição e dos homens. Entendo que as mulheres tem feito um grande movimento para mudar essa realidade, e além do peso da opressão, ainda temos a responsabilidade de garantir a mudança	310
Falar desse assunto	Realmente falar desse assunto mais vezes	315

			<p>Começar pelos professores homens, pois você já sente o preconceito vindo deles. Eles deveriam ser conscientizados sobre atos que podem de certa forma fazer a mulher não se sentir capaz/merecedora de estar ali.</p>	<p>Talvez deveria começar pelos professores homens, pois você já sente o preconceito vindo deles. Eles deveriam ser conscientizados sobre atos que podem de certa forma fazer a mulher não se sentir capaz/merecedora de estar ali.</p>	202
			<p>A raiz dos problemas viva na sociedade, na falta de interesse das mulheres devido à estereótipos de gênero na área.</p>	<p>Acredito que a raiz dos problemas viva na sociedade, na falta de interesse das mulheres devido à estereótipos de gênero na área. Nesse contexto, acredito que as mulheres que já estão na área já conseguiram em grande parte vencer essa barreira inicial, então o próximo passo seria tentar ensinar e mudar a mentalidade daquelas que ainda não estão.</p>	296
			<p>Acho que o problema é mais estrutural. Um problema de formação básica. Na graduação, os problemas envolvem mais a formação dos professores quanto a evitar estereótipos, planejar atividades com preocupação quanto à diversidade, ensinar e demonstrar comunicação não violenta, livre de discriminação. Não proferir piadas de mau gosto e intervir quando tal situação ocorrer em sala de aula. Garantir que elas se sintam capazes de errar e aprender sem estereotipá-las ou menosprezá-las.</p>	<p>Acho que o problema é mais estrutural. Um problema de formação básica. Todo o ensino de tecnologia deveria permear o ensino básico, assim como as outras disciplinas. As aptidões são desenvolvidas já durante essa fase inicial do ensino. A graduação é uma especialização prática de tudo que aprendemos nos primeiros anos. Sem a devida exposição, balanceada para além do âmbito familiar, as meninas continuarão fadadas a uma pequena exposição. O ensino básico e fundamental desempenha esse papel importante de inserir e expor meninas à tecnologia. Na graduação, os problemas envolvem mais a formação dos professores quanto a evitar estereótipos, planejar atividades com preocupação quanto à diversidade, ensinar e demonstrar comunicação não violenta, livre de discriminação. Não proferir piadas de mau gosto e intervir quando tal situação ocorrer em sala de aula. Estar atento ao mansplaining, gaslighting e tudo que é relacionado. Dobrar o incentivo para que meninas se sintam confortáveis no que estão fazendo e, principalmente, garantir que elas se sintam capazes de errar e aprender sem estereotipá-las ou menosprezá-las.</p>	256
Comportamento Social	Criar ações de conscientização das pessoas; Palestras	2	<p>Movimento de conscientização no curso que incluísse inclusive os professores. Esse evento poderia ser alguma palestra na semana do dia da mulher, ou algo semelhante.</p>	<p>Sim. Creio que deveria haver um movimento de conscientização no curso que incluísse inclusive os professores, a fim de que pudessem entender e se solidarizar com os problemas que enfrentamos durante a graduação, que muitas vezes nos perseguem também na nossa vida profissional. Esse evento poderia ser alguma palestra na semana do dia da mulher, ou algo semelhante. Ou talvez somente um panfleto pontuando as principais dificuldades. E infelizmente isso seria necessário fazer com uma determinada frequência, enquanto a quantidade de homens for desproporcional a de mulheres.</p>	318
			<p>O reconhecimento de questões de gênero dentro dos cursos TIC pela universidade seria um começo. Assim, poderia promover palestras e ações de conscientização que envolvessem inclusive os homens para que tomem nota de que suas ações têm impacto sim na escolha das mulheres por seguir em uma graduação em TIC e por continuar nela.</p>	<p>O reconhecimento de questões de gênero dentro dos cursos TIC pela universidade seria um começo. Assim, poderia promover palestras e ações de conscientização que envolvessem inclusive os homens para que tomem nota de que suas ações têm impacto sim na escolha das mulheres por seguir em uma graduação em TIC e por continuar nela.</p>	373
Comportamento Social	Reduzir a influência feminista para melhorar a confiança das mulheres	1	<p>Sim, a redução da influência feminista poderia melhorar a confiança em mulheres, especialmente nessa área.</p>	<p>Sim, a redução da influência feminista poderia melhorar a confiança em mulheres, especialmente nessa área.</p>	343
Treinamento	Desenvolver habilidades de interação social e empatia	1	<p>Alguma disciplina subjetiva, que fizesse as desenvolverem habilidades de interação social e empatia</p>	<p>Alguma disciplina subjetiva, que fizesse as desenvolverem habilidades de interação social e empatia</p>	331
Políticas; Programas de Acolhimento	Políticas de proteção contra assédio moral; Grupos de Apoio	1	<p>Acho que responsabilizar os homens pelo machismo deles, como por exemplo, defender a mulher quando ela é interrompida e deixar ela se pronunciar, manter as estudantes seguras nos trajetos e espaços da universidade - especialmente pra cursos noturnos, criar redes de apoio de diversidade</p>	<p>Acho que responsabilizar os homens pelo machismo deles, como por exemplo, defender a mulher quando ela é interrompida e deixar ela se pronunciar, manter as estudantes seguras nos trajetos e espaços da universidade - especialmente pra cursos noturnos, criar redes de apoio de diversidade</p>	263
Políticas	Políticas de proteção contra assédio moral	2	<p>Quem estiver no comando nao deixar certas situacoes passarem batido (seja o professor ou a instituicao)</p>	<p>Quem estiver no comando nao deixar certas situacoes passarem batido (seja o professor ou a instituicao)</p>	352
			<p>Políticas de proteção contra assédio moral dentro do ambiente acadêmico.</p>	<p>Políticas de proteção contra assédio moral dentro do ambiente acadêmico.</p>	147

<p>Políticas; Diversidade de Gênero; Programas de Acolhimento</p>	<p>Políticas de proteção contra assédio moral; Atrair mais mulheres; Programas para mulheres</p>	<p>1</p>	<p>Políticas mais sérias contra assédio e comportamentos tóxicos na universidade. Maior número de professoras e programas de incentivo voltados para alunas.</p>	<p>Políticas mais sérias contra assédio e comportamentos tóxicos na universidade. Maior número de professoras e programas de incentivo voltados para alunas.</p>	<p>304</p>
---	--	----------	--	--	------------